

Оценка перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития

Бородин С. Н.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; borodin.semensochi@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Вопросы перспективного развития регионов России не теряют свою актуальность, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Одним из важных вопросов региональной экономики, стоящим на повестке, остается вопрос устойчивого развития региональных социально-экономических систем. На сегодняшний день остаются нерешенные вопросы по формированию комплексной методики оценки перспектив развития региона с позиции его устойчивого развития. Целью статьи является разработка методики оценки перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития, реализованной в виде блок-схемы. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: провести обзор исследований в области оценки перспектив развития региона, выявить оптимальный набор методов и инструментов оценки перспектив развития региона, дифференцированный по компонентам устойчивого развития, сформулировать определение инструментов и методов оценки перспектив развития региона, сформулировать определение оценки перспектив развития региона. Предметом исследования выступают инструменты и методы оценки перспектив развития региона. В ходе анализа научной литературы было установлено, что оценка перспектив развития региона осуществляется путем выполнения шести шагов: отбор индикаторов развития региона, ретроспективный анализ, прогнозирование, оценка перспектив, формирование мер корректирующего воздействия, разработка стратегии социально-экономического развития. На основании обзора научной литературы были сформулированы определения прогнозирования социально-экономического развития, оценки перспектив развития региона. В рамках сравнения содержаний понятий «прогнозирование» и «оценка перспектив» развития региона установлены общие характеристики и разность между этими понятиями, которая заключается в самой цели проведения той или иной процедуры. В статье было дано определение инструментов и методов оценки перспектив развития региона с позиции теории государственного управления и теории социально-экономических систем. Определено различие между этими понятиями. В ходе составления схемы оценки перспектив развития региона были описаны предлагаемые для использования исследовательские инструменты и методы оценки перспектив, а также сформулирован ожидаемый результат в рамках выполнения каждого шага алгоритма по комплексной оценке перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития. Предложена комплексная схема оценки перспектив развития региона, которая включает в себя анализ внешних и внутренних условий, влияющих на устойчивое развитие региона, оценку перспектив развития по трем компонентам устойчивого развития, а также комплексную оценку перспектив развития с применением интегрального индекса устойчивого развития, который позволяет в целом оценить устойчивое развитие региона. Предложенная схема нивелирует недостатки существующих методик оценки перспектив развития региона.

Ключевые слова: прогнозирование развития региона, инструменты и методы оценки перспектив развития региона, устойчивое развитие, схема оценки перспектив развития региона, региональная социально-экономическая система

Для цитирования: Бородин С. Н. Оценка перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития // Управленческое консультирование. 2025. № 1. С. 116–129.

Assessment of the Prospects for the Development of the Region Based on the Concept of Sustainable Development

Semen N. Borodin

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; borodin.semensochi@yandex.ru

ABSTRACT

The issues of long-term development of Russian regions do not lose their relevance, both from a theoretical and practical point of view. One of the important issues of the regional economy on the agenda remains the issue of sustainable development of regional socio-economic systems. To date, there are unresolved issues on the formation of a comprehensive methodology for assessing the prospects for the development of the region from the perspective of its sustainable development. The purpose of the article is to develop a methodology for assessing the prospects for the development of the region based on the concept of sustainable development, implemented in the form of a flowchart. To achieve this goal, the following tasks were identified: to review research in the field of assessing the prospects for the development of the region, to identify the optimal set of methods and tools for assessing the prospects for the development of the region, differentiated by components of sustainable development, to formulate a definition of tools and methods for assessing the prospects for the development of the region, to formulate a definition of assessing the prospects for the development of the region. The subject of the research are tools and methods for assessing the prospects for the development of the region. During the analysis of the scientific literature, it was found that the assessment of the prospects for the development of the region is carried out by performing 6 steps: selection of indicators for the development of the region, retrospective analysis, forecasting, assessment of prospects, formation of corrective measures, development of a strategy for socio-economic development. Based on the review of scientific literature, definitions of forecasting socio-economic development and assessing the prospects for the development of the region were formulated. As part of the comparison of the contents of the concepts of «forecasting» and «assessment of prospects» for the development of the region, common characteristics and the difference between these concepts are established, which lies in the very purpose of carrying out a particular procedure. The article defines the tools and methods for assessing the prospects for the development of the region from the perspective of the theory of public administration and the theory of socio-economic systems. The difference between these concepts is defined. During the preparation of the scheme for assessing the prospects for the development of the region, the proposed research tools and methods for assessing prospects were described, as well as the expected result was formulated within the framework of each step of the algorithm for a comprehensive assessment of the prospects for the development of the region based on the concept of sustainable development. A comprehensive scheme for assessing the prospects for the development of the region is proposed, which includes an analysis of external and internal conditions affecting the sustainable development of the region, an assessment of development prospects for three components of sustainable development, as well as a comprehensive assessment of development prospects using the integral index of sustainable development, which allows to assess the overall sustainable development of the region. The proposed scheme eliminates the shortcomings of existing methods for assessing the prospects for the development of the region.

Keywords: forecasting the development of the region, tools and methods for assessing the prospects for the development of the region, sustainable development, development prospects assessment scheme, regional socio-economic system

For citing: Borodin S. N. Assessment of the Prospects for the Development of the Region Based on the Concept of Sustainable Development // Administrative consulting. 2025. N 1. P. 116–129.

Введение

Вопросы перспективного развития регионов России не теряют свою актуальность, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Одним из важных вопро-

сов региональной экономики, стоящим на повестке, остается вопрос устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Как было отмечено И. Р. Кормановской, исследование современных взглядов пространственного развития территорий в рамках концепции устойчивого развития позволяет выделить два основных направления исследований устойчивости территорий: разработка общей теории устойчивого развития и устойчивости; методология региональной политики, направленной на обеспечение долгосрочного сбалансированного развития [8]. На сегодняшний день можно отметить, что по направлению исследований в области оценки перспектив регионального устойчивого развития остается актуальным вопрос формирования комплексной методики оценки перспектив развития региона [2]. Оценка перспектив развития региона выполняет функцию идентификации слабых и сильных сторон достигнутого и перспективного уровня социально-экономического развития региона. Проведенная оценка перспектив развития региона в рамках его отдельных подсистем и в разрезе административно-территориальных образований служит основой для формирования и/или корректировки стратегии социально-экономического развития и плана ее реализации. При этом, как отмечают исследователи в современных стратегиях социально-экономического развития регионов, недостаточное внимание уделяется параметрам устойчивости, не хватает элементов устойчивого развития, в особенности в части установления главных целей стратегии [6]. Оценка перспектив в данном случае помогает спрогнозировать возможности развития региональных социально-экономических систем, учитывая все риски [11]. Вместе с тем в рамках изучения теории устойчивого развития недостаточное внимание уделено вопросу прогнозирования устойчивого развития и включению результатов прогнозирования в документы стратегического планирования [9]. Кроме того, недостаточное внимание уделено оценке и прогнозированию динамики социально-экономического развития муниципальных образований региона, оценке их вклада в устойчивое развитие региона в текущем и прогнозном периоде и повышению точности таких прогнозов. В подобных исследованиях регион рассматривается как минимальная социально-экономическая система, обладающая определенным уровнем экономического развития, природным, производственным, демографическим потенциалом. Оценка развития осуществляется «сверху-вниз» на основе специализации региона согласно стратегии пространственного развития Российской Федерации. Такой подход нельзя назвать комплексным, так как он не позволяет прогнозировать и идентифицировать угрозы развития внутри региона и, как следствие, своевременно выработать комплекс мер, направленных на их нивелирование. Предлагаемый подход еще не нашел свое отражение в работах отечественных ученых, что обуславливает актуальность его разработки и распространения. Нерешенность ряда проблем в области изучения вопроса оценки перспектив устойчивого развития региональных социально-экономических систем определила цель статьи.

Обзор исследований в области оценки перспектив развития региона

В российской исследовательской практике сложился определенный алгоритм оценки перспектив развития социально-экономических систем, который в упрощенном порядке можно описать следующим образом:

- 1) разработка и отбор индикаторов развития региона;
- 2) ретроспективный анализ;
- 3) прогнозирование состояния социально-экономических систем;
- 4) определение перспектив развития по подсистемам социально-экономической системы региона;

5) формулирование мер корректирующего воздействия, разработка стратегии социально-экономического развития.

Необходимость разработки и отбора индикаторов обуславливается отсутствием общепринятой точки зрения относительно факторов развития региона и особенностями объекта исследования. Для одного региона один индикатор может не влиять на социально-экономическое развитие, в то время как в другом регионе этот индикатор будет играть значительную роль. О. А. Киселева предлагает оценивать перспективу развития региона с помощью анализа следующих подсистем: экономическая (производственная), инновационная, экологическая, непродовольственная, социальная, финансовая [7]. Р. В. Фаттахов группирует показатели в финансово-экономический, социальный и экологический блоки [15]. В целом стоит отметить, что группировка индикаторов устойчивого развития обычно осуществляется в рамках трех составляющих устойчивого развития.

С теоретической точки зрения важно различать технологию (процесс) прогнозирования развития региона и оценку перспектив развития региона. Общее между этими технологиями то, что в рамках прогнозирования можно задавать сценарные условия, определять параметры, при которых возможно достижение прогнозируемого значения исследуемого показателя, и устанавливать объективные пределы изменения значений показателей в прогнозном периоде. Прогнозирование, так же, как и оценка перспектив развития, всегда опирается на ретроспективную базу. Однако все равно прогнозирование является лишь одним из этапов оценки перспектив регионального развития.

В региональной экономике под прогнозированием социально-экономического развития региона понимается деятельность, направленная на предвидение будущего состояния экономики и социальной сферы, которая является составной частью государственного регулирования экономики, призванная определять направления развития регионального комплекса и его структурных составляющих [1].

Под оценкой перспектив социально-экономического развития региона понимается процесс оценки текущего и перспективного состояния социально-экономической системы региона, направленный на идентификацию и прогнозирование рисков, угроз, возможностей и потенциала развития социально-экономической системы региона, проводимый с помощью различных инструментов и методов анализа и прогнозирования индикаторов развития с целью разработки или корректировки модели развития, обеспечивающей преодоление негативных тенденций и максимального использования возможностей и реализацию имеющегося потенциала.

Таким образом, принципиальная разница между прогнозированием и оценкой перспектив состоит в том, что целью прогнозирования является наиболее точное определение будущего состояния развития социально-экономической системы при определенных сценарных условиях. А целями оценки перспектив развития является ответ на исследовательский вопрос и предоставление аналитической информации для принятия оптимального набора решений или стратегии развития, в которой минимизируются негативные влияния и угрозы, максимизируются сильные стороны и возможности.

С точки зрения управления устойчивым развитием региона оценка перспектив служит инструментом для формирования управленческих решений, стратегии социально-экономического развития, государственных программ. Предлагаемый термин соотносится с международной практикой. По мнению Дж. Д. Сакса и Ф. Б. Ларсена, органы государственной власти должны выбрать конечные цели экономической политики, что обычно делается в терминах максимизации функции общественного благосостояния. Далее, используя функцию общественного благосостояния, они определяют целевые показатели, к достижению которых стремятся. Во-вторых, при формировании стратегии и плана реализации составители должны оценить, какими

инструментами, ресурсами они располагают. В-третьих, они должны иметь в своем распоряжении модель экономики, связывающую целевые показатели и инструменты их достижения, что позволит выбрать оптимальный масштаб применяемых мер [14].

Методика оценки перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития

В рамках обзора российских исследований, в которых предлагаются концептуальные схемы оценки перспектив развития региона, либо модели социально-экономического развития, были рассмотрены работы Н. Ю. Сорокиной [13], А. С. Горького [5], П. П. Холодова [16], Ю. К. Машунина [10], М. А. Шаталова [17]. По итогам анализа установлены недостатки существующих алгоритмов, описанные во введении. На основе анализа научной литературы, триединого подхода к устойчивому развитию социально-экономических систем была сформирована концептуальная схема оценки перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития, представленная на рисунке.

На основе анализа рисунка видно, что на социально-экономическое развитие региона влияют внешние и внутренние условия. К внешним факторам относят тенденции развития мировой экономики, внешнюю торговлю, тенденции социально-экономического развития Российской Федерации. К внутренним факторам предлагается относить тенденции социально-экономического развития муниципальных образований региона. Как подчеркивают некоторые исследователи, наибольшая эффективность функционирования региона достигается при налаженных взаимоотношениях между уровнями власти в рамках матричной системы управления. Такой подход позволяет нивелировать недостатки структурно-функциональной модели управления и позволяет взаимоувязывать отраслевые и территориальные программы развития [4]. Подобный подход еще не нашел широкого распространение в исследовательской практике, однако, это скорее является недостатком нежели преимуществом. Исследование и формирование стратегии социально-экономического развития на основе межрегионального анализа и оценки потенциала расширения экономической специализации конечно важны, но не маловажным фактором, влияющим на устойчивое развитие региона, является социально-экономическое развитие муниципальных образований региона в части наличия у них трудовых, инфраструктурных, природно-климатических и иных ресурсов, возможности развития локальных рынков по секторам экономики, уровень развития социальной инфраструктуры, показатели качества жизни [3]. Как видно из рисунка, на социально-экономическую систему региона по-разному влияет система управления в зависимости от своих полномочий с помощью определенных методов и инструментов.

Согласно общепринятой точки зрения под методом государственного управления понимается совокупность правовых средств или способов осуществления регулирующего воздействия права на общественные отношения и их участников [12]. То есть в данном случае законы, нормативно-правовые акты, методические рекомендации по составлению прогнозов развития региона являются методами оценки перспектив развития региона. А инструментами являются информационные ресурсы и статистические данные, бюджетные средства, полномочия, механизм государственных закупок, мероприятия государственных программ.

Согласно предложенной схеме оценка перспектив развития происходит в пять этапов. На первом этапе отбираются индикаторы устойчивого развития, которые впоследствии группируются в тематические блоки. Затем в рамках ретроспективного анализа и прогнозирования исследуются четыре подсистемы региона: социальная, экономическая, экологическая и административно-территориальная по ото-

Концептуальная схема оценки перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития
 Conceptual scheme for assessing the prospects for the development of the region based on the concept of sustainable development

бранными индикаторами с помощью различных методов и инструментов. Так как административно-территориальная подсистема представляет собой совокупность муниципальных образований региона, то в рамках оценки перспектив развития региона по этой компоненте исследуются практически те же самые показатели, которые анализируются в социальной, экономической компоненте. Единственное отличие в том, что они детализированы на уровень муниципальных образований и в том, что для анализа устойчивого развития муниципальных образований по экологической компоненте используются другие, доступные для анализа данные по показателям, на которые муниципальные образования могут повлиять. На основе проведенного анализа комплексно оценивается устойчивое развитие региона на основе индексного метода, делаются выводы о текущем и перспективном состоянии социально-экономической системы региона. Результат оценки перспектив используется системой управления для формирования стратегии социально-экономического развития региона, государственных программ.

В свою очередь непосредственно сама оценка перспектив с исследовательской точки зрения также осуществляется с помощью определенных методов и инструментов. Под методом понимается сформированный последовательный алгоритм действий, направленный на достижение поставленной цели, например, метод кластерного анализа или регрессионного анализа. При этом метод подчиняется выбранной методологии и включает в себя набор инструментов своей реализации. Под инструментом понимается объект или субъект, выполняющий поставленную исследователем задачу в рамках четко прописанной последовательности действий, составляющих методику, являющийся средством достижения цели и средством воздействия на объект исследования. Инструментом может быть оборудование, механизм, программа, человек (интервьюер), деньги, нормативно-правовые акты, база данных и т. д. То есть инструмент — составляющая часть метода. Выбор методов и инструментов оценки перспектив развития региона зависит от исследователя. В рамках разработанной схемы оценки перспектив развития региона предлагается следующий набор методов и инструментов, описанный в таблице.

Выводы и заключение

Таким образом, в рамках данной статьи была рассмотрена современная отечественная исследовательская практика по оценке перспектив развития региона. В ходе анализа научной литературы было установлено, что оценка перспектив развития региона осуществляется путем выполнения шести шагов: отбор индикаторов развития региона, ретроспективный анализ, прогнозирование, оценка перспектив, формирование мер корректирующего воздействия, разработка стратегии социально-экономического развития. На основании обзора научной литературы были сформулированы определения прогнозирования социально-экономического развития, оценки перспектив развития региона. Так, под оценкой перспектив развития региона предложено понимать процесс оценки текущего и перспективного состояния социально-экономической системы региона, направленный на идентификацию и прогнозирование рисков, угроз, возможностей и потенциала развития социально-экономической системы региона, проводимый с помощью различных инструментов и методов анализа и прогнозирования индикаторов развития с целью разработки или корректировки модели развития, обеспечивающей преодоление негативных тенденций и максимального использования возможностей и реализацию имеющегося потенциала. В рамках сравнения содержания понятий «прогнозирование» и «оценка перспектив» развития региона установлены общие характеристики и разность между этими понятиями, которая заключается в самой цели проведения той или иной процедуры.

Инструменты и методы оценки перспектив развития региона
Tools and methods for assessing the prospects for the development of the region

Алгоритм оценки перспектив развития региона	Объект исследования	Методы оценки	Инструменты оценки	Результат
Отбор индикаторов	Совокупность индикаторов	Факторный анализ, корреляционный анализ, анализ научной и нормативно-правовой базы	Программные средства, источники информации об концепции устойчивого развития, показатели, характеризующих устойчивое развитие	Набор индикаторов устойчивого развития, сгруппированный по тематическим блокам
Ретроспективный анализ				
Социальная компонента	Демографическая структура региона, рынок труда: баланс трудовых ресурсов, потребность в кадрах, показатели качества жизни	Демографический анализ, социологические методы сбора информации, сравнительный статистический анализ, методы моделирования, корреляционно-регрессионный анализ	Источники данных, полвозрастные таблицы, таблицы баланса трудовых ресурсов, матрица кадровой потребности, математические методы, нормативные методы, балансовые методы, методы моделирования, программные средства	Определение полвозрастной структуры населения, выявление тенденций рождаемости, смертности, миграции, определение текущей потребности в социальных учреждениях, выявление тенденций и структуры рынка труда, определение потребности в кадрах, расчет текущего дефицита кадров, определение качества жизни населения и факторов, повлиявших на установление текущего качества жизни
Экономическая компонента	Показатели, характеризующие хозяйственную деятельность компаний, бюджетную обеспеченность региона, макроэкономические показатели	Методы моделирования, статистического анализа, математические методы анализа	Источники данных, программные средства	Определение сильных и слабых сторон развития экономики региона, определение бюджетной обеспеченности, определение текущей зависимости региона от внешних факторов, определение уровня устойчивости экономики, анализ формируемого спроса

Продолжение таблицы

Алгоритм оценки перспектив развития региона	Объект исследования	Методы оценки	Инструменты оценки	Результат
Экологическая компонента	Природно-ресурсный потенциал, зеленая экономика региона	Математические методы, методы сравнительного анализа, модель векторной оптимизации использования природно-ресурсного потенциала, метод воспроизводственного потенциала, рентный метод, рентный метод, альтернативный метод, балльно-индексный метод, дексный метод, рентный метод, затратный метод, рыночный метод	Источники данных, формулы расчета воспроизводственного потенциала, данные об использовании природно-ресурсного потенциала, данные о запасах природных ресурсов, программные средства анализа данных, специальное оборудование, фиксирующие загрязнения природной среды, использование природных ресурсов	Анализ результативности вложенных средств в охрану окружающей среды по направлениям природопользования, определение положения региона на кривой Кузнеца, определение степени использования природных ресурсов относительно их воспроизводственного потенциала, степени рациональности добычи невозобновляемых природных ресурсов
Административно-территориальная компонента	Социальная, экономическая, экологическая подсистемы	Помимо перечисленных: кластерный метод (метод Варда)	Источники данных, программные средства анализа	Определение текущего уровня развития муниципальных образований региона, выявление групп муниципальных образований, вносящих наименьший вклад в устойчивое развитие региона, определение сильных и слабых сторон муниципальных образований, определение скрытых угроз устойчивого развития региона

Прогнозирование				
Алгоритмы оценки перспектив развития региона	Объект исследования	Методы оценки	Инструменты оценки	Результат
Социальная компонента	Демографический прогноз, прогноз баланса трудовых ресурсов, прогноз потребности в кадрах, прогноз дефицита кадров, прогноз показателей качества жизни	Когортно-компонентный метод, методы макроэкономико-демографического прогнозирования, нормативные методы прогнозирования, эконометрические методы прогнозирования, нейросетевые модели прогнозирования	Программные средства, источники данных, сценарные условия	Определение демографической перспективы, оценка входящего и выходящего потока трудовых ресурсов, прогнозирование состояния рынка труда, анализ возможностей и угроз экстенсивного развития экономики, прогноз потребности в социальных учреждениях, прогноз качества жизни населения
Экономическая компонента	Экономическая система региона	Эконометрические модели прогнозирования, нейросетевые модели прогнозирования, регрессионно-нейросетевые модели	Программные средства, источники данных, сценарные условия	Определение перспектив развития отдельных отраслей экономики, определение финансовых ресурсов для закрытия социальных нужд, определение перспектив обеспечения экономического роста экономики региона в целом
Экологическая компонента	Природно-ресурсный потенциал, зеленая экономика региона	Регрессионно-нейросетевые модели прогнозирования	Программные средства, источники данных, сценарные условия	Определение перспектив наращивания использования или уменьшения использования природно-ресурсного потенциала, определение перспектив развития туристической отрасли в регионе, определение направлений по повышению эффективности природопользования, оценка перспектив равномерного распределения загрязнителей окружающей среды по территории региона

Окончание таблицы

Алгоритм оценки перспектив развития региона	Объект исследования	Методы оценки	Инструменты оценки	Результат
Административно-территориальная компонента	Социальная, экономическая, экологическая подсистемы	Помимо перечисленных: кластерный метод (метод Варда)	Источники данных, программные средства анализа	Определение скрытых угроз устойчивого развития, не определяемых в официальном прогнозе социально-экономического развития региона, определение территорий, за счет которых будет достигаться устойчивое развитие, определение направлений межбюджетных трансфертов, направленных на решение конкретных проблем, характерных для каждого муниципального образования, выявление специфических проблем и конкурентных преимуществ кластеров, определение основных направлений государственной территориальной политики региона на среднесрочную перспективу
Комплексный анализ перспектив развития региона	Социально-экономическая система региона	Индексный метод	Источники данных, программные средства анализа	Комплексная оценка перспектив устойчивого развития, аналитическая записка, используемая как инструмент для составления документов планирования и стратегирования

В статье было дано определение инструментов и методов оценки перспектив развития региона с позиции теории государственного управления и теории социально-экономических систем. Определено различие между этими понятиями. В ходе составления схемы оценки перспектив развития региона были описаны предлагаемые для использования исследовательские инструменты и методы оценки перспектив, а также сформулирован ожидаемый результат в рамках выполнения каждого шага алгоритма по комплексной оценке перспектив развития региона на основе концепции устойчивого развития.

Предложена комплексная схема оценки перспектив развития региона, которая включает в себя анализ внешних и внутренних условий, влияющих на устойчивое развитие региона, оценку перспектив развития по трем компонентам устойчивого развития, а также комплексную оценку перспектив развития с применением интегрального индекса устойчивого развития, который позволяет в целом оценить устойчивое развитие региона в ретроспективном и прогнозном периоде. Также схема взаимосвязывает непосредственно исследовательскую оценку перспектив в рамках существующих и обязательных форм оценки и прогнозирования состояния региона в рамках исполнения органами государственной власти своих законодательно установленных обязательств по формированию прогноза баланса трудовых ресурсов, прогноза потребности в кадрах, среднесрочного и долгосрочного прогноза социально-экономического развития, что придает практическую значимость и позволяет проводить подобную оценку системно, комплексно и постоянно. Предлагаемая схема позволяет нивелировать недостатки существующих подходов, так как учитывает внутренние факторы развития (социально-экономическое развитие муниципальных образований региона), включает методологию устойчивого развития региона, позволяет прогнозировать устойчивое развитие и включать результаты оценки перспектив развития региона в документы стратегического планирования.

Литература

1. Агоева З. И. Прогнозирование социально-экономического развития региона // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. № 5–5. С. 7–17.
2. Баранов А. Б., Абдрахимов В. З. Методики оценки и прогнозирования перспектив регионального экономического развития. Проблемы и способы их решения // Сборник статей международной научной конференции: вопросы внедрения результатов комплексных исследований в области высоких технологий. СПб. : Нацразвитие, 2023. С. 40–43.
3. Бородин С. Н. Механизм формирования стратегии развития региона на основе оценки перспектив его развития в рамках концепции устойчивого развития // Сборник материалов XVII международной научно-практической конференции «Современные вопросы устойчивого развития общества в эпоху трансформационных процессов». М. : АНО ДПО «ЦРОН», 2024. С. 212–218. DOI: 10.34755/IROK.2024.72.85.007
4. Воронина Е. В., Ушакова Е. В., Дмитриева Т. А. Особенности реализации стратегий устойчивого развития на региональном уровне управления в условиях глобальных вызовов // Креативная экономика. 2023. Т. 17. № 6. С. 2061–2080. DOI: 10.18334/ce.17.6.118240
5. Горький А. С. Система оценки и прогнозирования перспектив развития региональных промышленных систем с учетом инновационно-технологического фактора // Вестник Самарского университета. Экономика и управление. 2023. Т. 14. № 3. С. 50–58. <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2023-14-3-50-58>
6. Жигалов В. М. Стратегия повышения устойчивости регионов России и ее элементы // Проблемы современной экономики. 2024. № 1. С. 144–148.
7. Киселева О. А. Оценка и прогнозирование развития региональных социально-экономических систем : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика. Ставрополь, 2010. 21 с.
8. Кормановская И. Р. Устойчивость развития региональных социально-экономических систем в условиях турбулентности // Проблемы современной экономики. 2015. № 4(56). С. 189–192.

9. Коршунов И. В. Устойчивое развитие в стратегиях регионов: выбираемые подходы и решения // Экономика региона. 2023. № 19(1). С. 15–28. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-1-2>
10. Машунин Ю. К., Машунин И. А. Организация управления, моделирование и прогнозирование развития экономики региона // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. 2016. № 1(45) [Электронный ресурс]. URL: <https://eee-region.ru/article/4503/> (дата обращения: 06.10.2024).
11. Нечаев А. С. [и др.]. Оценка и прогнозирование перспектив развития региональных экономических систем // Экономика строительства. 2023. № 8. С. 30–33.
12. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской Федерации : учебник / под ред. Л. Л. Попова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2011. 447 с.
13. Сорокина Н. Ю. Оценка перспектив развития старопромышленных регионов как региональных «центров роста» Российской Федерации // Экономическая безопасность. 2022. Т. 5. № 2. С. 639–654. DOI: 10.18334/ecsec.5.2.114476
14. Тимофеев И. Ю. Оценка роли региона в национальной экономике: подходы и методы // Экономика и социум. 2015. № 1(14). С. 859–865.
15. Фаттахов Р. В., Низамутдинов М. М., Орешников В. В. Оценка устойчивости социально-экономического развития регионов России // Мир новой экономики. 2019. № 2. С. 97–110. DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-2-97-110
16. Холодов П. П. Формирование ресурсного потенциала для комплексного социально-экономического развития региона // Проблемы современной экономики. 2012. № 3(43). С. 216–220.
17. Шаталов М. А. Обоснование методического инструментария прогнозирования устойчивого развития региональных экономических систем // Вектор науки ТГУ. 2018. № 3(34). С. 59–64. DOI: 10.18323/2221-5689-2018-3-59-64

Об авторе:

Бородин Семен Николаевич, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); borodin.semensochi@yandex.ru

Reference

1. Agoeva Z. I. Forecasting the socio-economic development of the region // Theoretical and applied aspects of modern science [Teoreticheskie i prikladnye aspekty sovremennoj nauki]. 2014. N 5–5. P. 7–17. (In Russ.)
2. Baranov A. B., Abdрахимов V. Z. Methods of assessing and forecasting prospects for regional economic development. Problems and ways to solve them // Collection of articles of the international scientific conference: issues of implementation of the results of complex research in the field of high technologies. Saint Petersburg : Private scientific and educational institution of additional professional education Humanitarian National Research Institute “National Development”, 2023. P. 40–43. (In Russ.)
3. Borodin S. N. The mechanism for forming a regional development strategy based on an assessment of the prospects for its development within the framework of the concept of sustainable development // Collection of materials of the XVII international scientific and practical conference “Modern issues of sustainable development of society in the era of transformational processes”. Moscow : ANO DPO “TSRON”, 2024. P. 212–218. (In Russ.) DOI: 10.34755/IROK.2024.72.85.007
4. Voronina E. V., Ushakova E. V., Dmitrieva T. A. Features of the implementation of sustainable development strategies at the regional management level in the context of global challenges // Creative Economics [Kreativnaya ekonomika]. 2023. Vol. 17. N 6. P. 2061–2080. (In Russ.) DOI: 10.18334/ce.17.6.118240
5. Gorky A. S. The system of assessment and forecasting of prospects for the development of regional industrial systems, taking into account the innovation and technological factor // Bulletin of the Samara University. Economics and management [Vestnik Samarskogo universiteta. Ekonomika i upravlenie]. 2023. Vol. 14. N 3. P. 50–58. (In Russ.) <http://doi.org/10.18287/2542-0461-2023-14-3-50-58>
6. Zhigalov V. M. Strategy for increasing the sustainability of Russian regions and its elements // Problems of modern economics. [Problemy sovremennoj ekonomiki]. 2024. N 1. P. 144–148. (In Russ.)

7. Kiseleva O.A. Assessment and forecasting of the development of regional socio-economic systems: abstract of the dissertation of the Candidate of Economic Sciences: 08.00.05 — Economics and management of the national economy: regional economy. Stavropol, 2010. 21 p. (In Russ.)
8. Kormanovskaya I.R. Sustainability of the development of regional socio-economic systems in conditions of turbulence // Problems of modern economics [Problemy sovremennoj ekonomiki]. 2015. N 4(56). P. 189–192. (In Russ.)
9. Korshunov I.V. Sustainable development in regional strategies: selected approaches and solutions // The economy of the region [Ekonomika regiona]. 2023. N 19(1). P. 15–28. (In Russ.) <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-1-2>
10. Mashunin Yu.K., Mashunin I.A. Management organization, modeling and forecasting of regional economic development // Regional economics and Management: an electronic scientific journal [Regional'naya ekonomika i upravlenie: elektronnyj nauchnyj zhurnal]. 2016. N 1(45) [Electronic resource]. URL: <https://eee-region.ru/article/4503> (accessed 06.10.2024). (In Russ.)
11. Nechaev A.S. [al.] Assessment and forecasting of prospects for the development of regional economic systems // The economics of construction. [Ekonomika stroitel'stva]. 2023. N 8. P. 30–33. (In Russ.)
12. Popov L.L., Migachev Yu.I., Tikhomirov S.V. Administrative law of the Russian Federation: textbook / ed. by L.L. Popov. 3rd ed., reprint. and add. Moscow : Yurait Publishing House, 2011. 447 p. (In Russ.)
13. Sorokina N. Yu. Assessment of the prospects for the development of old industrial regions as regional "growth centers" of the Russian Federation // Economic security [Ekonomicheskaya bezopasnost]. 2022. Vol. 5. N 2. P. 639–654. (In Russ.) DOI: 10.18334/ecsec.5.2.114476
14. Timofeev I. Yu. Assessment of the role of the region in the national economy: approaches and methods // Economy and society [Ekonomika i socium]. 2015. N 1(14). P. 859–865. (In Russ.)
15. Fattakhov R.V., Nizamutdinov M.M., Oreshnikov V.V. Assessment of the sustainability of socio-economic development of Russian regions // The world of the new economy [Mir novoj ekonomiki]. 2019. N 2. P. 97–110. (In Russ.) DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-2-97-110
16. Kholodov P.P. Formation of resource potential for integrated socio-economic development of the region // Problems of modern economics [Problemy sovremennoj ekonomiki]. 2012. N 3(43). P. 216–220. (In Russ.)
17. Shatalov M.A. Substantiation of methodological tools for forecasting sustainable development of regional economic systems // Vector of science TSU [Vektor nauki TGU]. 2018. N 3(34). P. 59–64. DOI: 10.18323/2221-5689-2018-3-59-64. (In Russ.)

About the author:

Semen N. Borodin, postgraduate student of Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); borodin.semensochi@yandex.ru